

ЎЗБЕКИСТОНДА УЗЛУКСИЗ МАЪНАВИЙ ТАРБИЯ КОНЦЕПЦИЯСИНИНГ АМАЛИЁТГА ЖОРИЙ ЭТИШ МАСАЛАСИ

Хошимов Санжарбек Султонбекович

Фарғона политехника институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6642206>

Аннотация: Ушбу мақолада Республикамизда узлуксиз маънавий тарбия концепциясининг амалга оширилиши бўйича давлат сиёсати даражасида эътибор қаратилаётганлиги ва амалга оширилаётган чуқур ўйланган ислоҳотлар тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: маънавият, миллий анъаналар, миллий менталитет, таълим ва тарбия, концепция

ВОПРОС РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Хошимов Санжарбек Султанбекович

Ферганский политехнический институт

Аннотация: В данной статье представлена информация о реализации концепции непрерывного духовного образования в республике на уровне государственной политики и продуманных реформ.

Ключевые слова: духовность, национальные традиции, национальный менталитет, образование и воспитание, концепция

THE ISSUE OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF CONTINUOUS SPIRITUAL EDUCATION IN UZBEKISTAN

Hoshimov Sanjarbek Sultanbekovich

Fergana Polytechnic Institute

Annotation: This article provides information on the implementation of the concept of continuous spiritual education in the Republic at the level of public policy and the well-thought-out reforms.

Keywords: spirituality, national traditions, national mentality, education and upbringing, concept,

Ўзбекистон мустақил тараққиёт йўлига қадам қўйганлигининг илк кунларидан бошлаб мамлакатимизда ижтимоий-иқтисодий, маънавий-маърифий соҳага давлат сиёсати даражасида аҳамият берилди. Шунингдек, ушбу сиёсат ўзини тўлиқ оқлаганлиги мамлакатимизнинг яқин тарихи мобайнида босиб ўтган тарихий йўли мисолида амалда ўзини тўла оқлаганлигини кўришимиз мумкин. Бундай ислоҳотларнинг давоми сифатида

Таъкидлаш жоиз, бугунги глобаллашув даврида, дунёда мафкуравий кураш авж олган шароитда доимо огоҳ, сезгир ва маънавий уйғоқ бўлиб яшашимиз, энг катта бойлигимиз бўлмиш юртимиздаги миллатлараро аҳиллик, ўзаро меҳр-оқибат ҳамда ҳамжиҳатлик муҳитини кўз қорачиғидек асраш ва мустақамлаш йўлида олиб борилаётган

ишларимизнинг маъно-мазмунини тушуниб этишимиз лозим. Ўсиб келаётган ёш авлодни ватанпарварлик ва миллатпарварлик руҳида тарбиялаш долзарб вазифадир. Бу эса оилада ва ўқув даргоҳларида таълим ҳамда тарбияга эътиборни кучайтиришни тақозо этади.

Мухтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев томонидан мазкур соҳа эчимига қаратилган қатор қонун ҳужжатлари имзоланиб, фармон, қарор ва фармойишлар қабул қилинмоқда. Булар юртимизда маънан этук, дунёқараши теран, мустақил фикрловчи, эътиқоди мустаҳкам, сиёсий-маънавий савияси ҳозирги давр талабларига тўла жавоб берадиган баркамол авлодни камол топтиришга ҳизмат қилмоқда. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2019 йил 3 майдаги ПҚ-4307-сон Қарори ижросини таъминлаш, шунингдек, ёшларни мустақил ҳаётга дунёқараши кенг, фаол фуқаролар этиб тарбиялаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 31 декабрь кунги “Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 1059-сон Қарорининг қабул қилиниши бу борада амалга оширилаётган ишларнинг амалий давоми бўлди [1].

Концепсияни амалга оширишнинг устувор йўналишларидан бири-аҳолининг фарзанд тарбияси бўйича билимларини, педагогик маданиятини ошириш, фуқароларни узлуксиз маънавий тарбиянинг жаҳон тажрибасида синовдан ўтган самарали педагогик технологиялари, усуллари ва амалга ошириш шакллари билан мунтазам таништириб бориш этиб белгиланди. Концепсиянинг мақсади ёш авлодда мустақил ва бахтли ҳаёт учун зарур ижтимоий малака ҳамда фазилатларни ёшига мос, босқичма-босқич шакллантириш. Маънавий ахлоқий тарбияни баҳолашнинг илмий асосланганин дикаторларини ишлаб чиқиш вазифаси қўйилди. Ҳомилдорлик давридан бошланадиган ва 30 ёшга тўлгунига қадар давом эттириладиган узлуксиз маънавий тарбияни амалга оширишда ота-оналар, тарбиячилар, ўқитувчилар ва маҳалланинг ролини ошириш назарда тутилганлиги барчамизга бирдай масъулият юклайди.

Зеро, Ўзбекистон аҳолисининг салмоқли қисми ёшлардан иборат бўлиб, улар мамлакатнинг буюк келажагини таъминлашнинг кафолати сифатида хизмат қилади. Ўзбекистоннинг улкан салоҳияти бугунги кунда ҳал қилувчи куч бўлиб ижтимоий ҳаётга кираётган, замонавий билим ва касб-ҳунар сирларини пухта эгаллаган, навқирон ёш авлод тимсолида яққол намоён бўлмоқда. Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёев таъкидланидек, “ёш авлод тарбияси ҳамма замонларда ҳам муҳим ва долзарб аҳамиятга эга бўлиб келган. Аммо биз яшаётган XXI асрда бу масала ҳақиқатан ҳам ҳаёт-мамонт масаласига айланиб бормоқда” [2].

Маънавиятнинг моҳияти, жамият ҳаётида бу борадаги ислохотлар масаласида бошка манбаларда ҳам бир қатор фикр ва мулоҳазалар илгари сурилган. Мустақиллик оркали илмий оммобоп луғатда маънавият атамасига куйидагича таъриф берилади; «Маънавият - (арабча маънавий маънолог мажмуи) - кишиларнинг фалсафий ҳукукий, илмий, бадий, ахлоқий, доимий тасаввурлари ва тушунчалари мажмуи»[3] Ушбу таъриф маънавият моҳиятини илмий фалсафий жиҳатдан очиқ бериш масаласини ҳал қилиш ишига кушилган муайян хисса бўлиб ҳисобланади.

Мухтарамюртбошимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан 2020 йилни “Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили” деб номланиши, биз ёшларнинг олдимизга

масъулиятли вазифаларни кўймоқдаки, аввало, таълим ва фан интеграцияси фаолиятини ҳаракатлантирувчи куч жамиятимизнинг, бугунги ва келажакимиз, фаровон ҳаётимизнинг таянчи интеллектуал салоҳиятга эга бўлган ёшлар эканлигини чуқур англаб етмоғимиз лозим. Президентимизнинг илм-фан ва таълим вакиллариغا, ёш олим ва умуман мамлакатимиз ёшларига бўлган оталарча ғамхўрлиги сабабли, бугунги кунда юртимизда ёшлар масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Зеро, бундай эътиборга лойиқ бўлиш ҳам ҳар биримизга ўзига хос масъулият юклайди. Бугунги кунда мамлакатимизнинг тараққиёти, авваламбор илм-фан ва юксак интеллектуал салоҳиятли ёшларга асосланади.

Шунингдек, юртимизда ёшларни маънавий баркамол этиб тарбиялаш учун қандай ишларни амалга ошириш лозим? бу борада Президентимиз Шавкат Мирзиёев томонидан илгари сурилган 5 та муҳим ташаббус ғоясидан аниқ жавоб топамиз. Бу ташаббуслар замирида қанчалик эзгу мақсадлар мужассам эканини унинг моҳиятини тўғри тушунганлар теран ҳис этади.

2019 йил 19 март куни Президентимиз бошчилигида ўтказилган видеоселектор йиғилишида ёшларга эътиборни кучайтириш, ёш авлодни маданият, санъат, жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб этиш, уларда ахборот технологияларидан тўғри фойдаланиш кўникмасини шакллантириш, ёшлар ўртасида китобхонликни тарғиб қилиш, хотин-қизлар бандлигини таъминлаш мақсадида 5 та муҳим ташаббус илгари сурилди. Зеро, 5 та муҳим ташаббус интеллектуал юксак маънавиятли, ёшларни тарбиялашнинг муҳим омили бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Azimov U., Umurzakov A. GLOBAL PROBLEMS AND GENERAL VALUES. – 2020.
2. Jergashev U. A., Urinbaeva M. S., Umurzakov A. M. Rynok i npravstvennost //Problemy sovremennoj nauki i obrazovaniya. – 2019. – №. 10 (143).
3. Ergashev U. A., Umurzakov A. M. THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL ISSUES ON HUMAN LIFE //Экономика и социум. – 2020. – №. 8. – С. 26-29.
4. Умурзаков А. М. Влияние различных факторов на процесс обучения студентов //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 12-2 (145). – С. 176-178.
5. Ergashev U. A., Urinbaeva M. S., Umurzakov A. M. Market and morality.
6. Ergashev U. A., Umurzakov A. M. Problems of the impact of environmental problems on human life //Экономика и социум. – 2020. – №. 8. – С. 22-25.
7. Умурзаков А. М. ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ВЕРЫ //Экономика и социум. – 2021. – №. 4-2. – С. 507-510.
8. Azimov U., Umurzakov A. HIERARCHY OF VALUES AND PERSONAL VALUES //Экономика и социум. – 2021. – №. 1-1. – С. 354-355.
9. Умурзаков А. М. ДИНИЙ ФАНАТИЗМ ВА ЭЪТИҚОД МАСАЛАЛАРИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1563-1567.
10. Хошимов С. С. ВАН ЯН МИН ФАЛСАФИЙ ТАЪЛИМОТИНИНГ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ВА ГНОСЕОЛОГИК ҚИРРАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 3. – С. 771-776.
11. Khoshimov S. S. THOUGHTS ABOUT HUMAN NATURE IN CHINESE PHILOSOPHICAL THINKING AND THEIR INTERPRETATION IN THE IDEAS OF WANG YAN MIN //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 173-177.
12. Олтишева Н. Г., Эргашев У. А. Нравственное сознание и поведение молодежи в современных условиях //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 11-1 (144). – С. 112-114.

13. Ergashev U. A. Relationship with religion in Uzbekistan //Экономика и социум. – 2020. – №. 5-1. – С. 37-39.
14. Ergashev U., Khakimov A. Environmental problems in the works of eastern thinkers //Экономика и социум. – 2020. – №. 8. – С. 30-32.
15. Эргашев У. А. ЁШЛАР МАЪНАВИЙ ИММУНИТЕТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ АСОСИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1765-1768.
16. Ergashev U. A., Juraeva N. N. Qualities revered by Amir Temur //Экономика и социум. – 2020. – №. 5-1. – С. 40-42.
17. Эргашев У. РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО СЛОЯ СОБСТВЕННИКОВ В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА //Збірник наукових праць Л'ОГОС. – 2021.
18. Ergashev U. A., Hakimov A. M. MYSTICISM-SPIRITUAL-MORAL UPBRINGING //Экономика и социум. – 2021. – №. 2-1. – С. 133-136.
19. Ergashev U. A., Hakimov A. M., Usmonova M. A. THE PHENOMENON OF JUSTICE IN YOUTH EDUCATION AND ITS CHARACTERISTICS //Экономика и социум. – 2021. – №. 2-1. – С. 130-132.
20. Хакимов А. М., Эргашев У. А., Холмирзаева Ж. Х. Выборы Узбекистана – прозрачные выборы. – 2020.
21. Тўхтаров И., Эргашев У., Умурзақов А. МАФКУРАВИЙ ОМИЛЛАР ВА ЁШЛАР ТАФАККУРИ //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 94-100.
22. Xoshimov Sanjarbek Sultonbekovich. (2022). GLOBALLASHUV JARAYONIDA SIYOSIY MADANIYATNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483612>
23. Tuhtarov I. et al. Kant's pedagogy and contemporaneity //Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation. – 2021. – Т. 32. – №. 2. – С. 1633-1636.
24. Adhamovich E. U. Development of Philosophical Views in Central Asia //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 189-192.
25. Эргашев У. А. РОЛЬ УЧИТЕЛЕЙ-НАСТАВНИКОВ В ОСМЫСЛЕННОМ ПРОВЕДЕНИИ ДОСУГА СТУДЕНТОВ //ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. – 2021. – С. 150-153.
26. Қосимов К. И., Эргашев У. А. CHARACTERISTICS OF EASTERN DEMOCRACY AND CIVIL SOCIETY IN UZBEKISTAN //Экономика и социум. – 2021. – №. 3-2. – С. 76-79.
27. Jergashev U. A., Urinbaeva M. S., Umurzakov A. M. Rynok i npravstvennost //Problemy sovremennoj nauki i obrazovaniya. – 2019. – №. 10 (143).
28. Умурзақов А. М. ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ВЕРЫ //Экономика и социум. – 2021. – №. 4-2. – С. 507-510.
29. Azimov U., Umurzakov A. HIERARCHY OF VALUES AND PERSONAL VALUES //Экономика и социум. – 2021. – №. 1-1. – С. 354-355.
30. Умурзақов А. М. ДИНИЙ ФАНАТИЗМ ВА ЭЪТИҚОД МАСАЛАЛАРИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1563-1567.
31. Хошимов С. С. ВАН ЯН МИН ФАЛСАФИЙ ТАЪЛИМОТИНИНГ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ВА ГНОСЕОЛОГИК ҚИРРАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2020. – №. 3. – С. 771-776.

32. Khoshimov S. S. THOUGHTS ABOUT HUMAN NATURE IN CHINESE PHILOSOPHICAL THINKING AND THEIR INTERPRETATION IN THE IDEAS OF WANG YAN MIN //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 173-177.
33. Ergashev Ulug'bek Adxamovich. (2022). "OMMAVIY MADANIYAT" NING MILLIY QADRIYATLARIMIZGA TA'SIRI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483621>
34. Umurzaqov Axmadjon Mahamadovich. (2022). GLOBALLASHUV DAVRDA FAN VA TA'LIMNING DOLZARB MASALALARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483608>
35. Xoshimov Sanjarbek Sultonbekovich. (2022). GLOBALLASHUV JARAYONIDA SIYOSIY MADANIYATNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483612>
36. Умурзаков А. М. СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ //Вестник Науки и Творчества. – 2022. – №. 3 (75). – С. 15-20.
37. Ulug'bek, Ergashev. "MILLIY QADRIYATLAR TIZIMI VA ULARNING JAMIYAT HAYOTIDA NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI." *Yosh Tadqiqotchi Jurnali* 1.4 (2022): 883-889
38. Усмонова Мухтасар Акбаровна, Расулова Шоира Азизовна Влияние темперамента на деятельность и поведение человека // Вестник науки и образования. 2019. №19-3 (73).
39. Usmonova M. A. ABOUT SOME ASPECTS OF FAMILY EDUCATION //Экономика и социум. – 2021. – №. 3-1. – С. 341-343.
40. Усмонов Н. Глобализация сквозь призму морали// Экономика и социум. – 2021. – №.11(90). – С.538-541.
41. Усмонов Н, Усмонова М Узбекистан на пути демократических преобразований // Экономика и социум. – 2021. – №. 11 (90). – С. 530-533.
42. Nosirovna M. A. The role of suleymanov rustam khamidovich in the study of urban development of ancient period in uzbekistan //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 12-2 (145). – С. 85-87.
43. Maxmudova A. N. ALOUDDIN ATOMALIK JUVAYNIYNING "TARIXI JAHONGUSHOY" ASARI XORAZMSHOHLAR DAVLATI TARIXIGA OID MUHIM MANBA //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 322-329.
44. Nosirovna M. A. Issues of history world civilization in the scientific research of rh suleymanov //Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2021. – №. 1-2. – С. 20-24.
45. Makhmudova A. N. ISSUES OF HISTORY WORLD CIVILIZATION IN THE SCIENTIFIC RESEARCH OF RH SULEYMANOV //Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2021. – №. 1-2. – С. 20-24.

46. 18. Махмудова А. Историческое значение проводимых исследований ученых археологов на территории Согда //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 42-46.
47. Махмудова А. The history of obirahmat cave exploration //Збірник наукових праць ЛОГОС. – 2020. – С. 74-75.
48. Махмудова А. Н. Человек, преданный науке //Молодой ученый. – 2020. – №. 9. – С. 130-132.
49. Азизахон М. МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА КЎП МИЛЛАТЛИ, КОНФЕССИЯЛИ МАҲАЛЛАЛАР ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 233-241.
50. Makhmudova, Azizakhon Nosirovna. "The role of suleymanov rustam khamidovich in the study of urban development of ancient period in uzbekistan." Проблемы современной науки и образования 12-2 (2019): 85-87.
51. Тожибоев У. У., Рахимов И. А. ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА //Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 137-140.
52. Тожибоев У. У. Процесс формирования туризма в Ферганской долине в годы Советского Союза //Актуальная наука. – 2019. – №. 9. – С. 57-59.
53. Tojiboev, Umidjon Usmonjon corners (2020) "PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF RECREATIONAL TOURISM IN THE FERGANA VALLEY," Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 2 : Iss. 1 , Article 26. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol2/iss1/26>
54. Abdukhamidov I., Tojiboyev U. OBJECTIVE REASONS OF THE MIGRATION PROCESS IN THE FERGHANA ECONOMIC REGION.
55. Tojiboev U. U., Abdullaev S. I. FORMATION PROCESSES IN THE FERGANA VALLEY IN THE YEARS OF THE SOVIET UNION (Based on the analysis of the first stage of tourism development from 1920 to 1936) //Ўтмишга назар журнали. – 2019. – Т. 21. – №. 2.
56. Эргашев У. О., Мирзаев А. А. СОДЕРЖАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДУХОВНОМ МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //Интернаука. – 2019. – №. 45-1. – С. 62-63.
57. Holmirzaev, N. National experience in the formation of working culture. Ekonomika i sotsium, 2019 - elibrary.ru №-4, 41-42 <https://elibrary.ru/item.asp?id=38594995>
58. NN Holmirzaev Eastern and western experience of labor culture <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38564222>
59. Madaminov A.A.1, Holmirzaev N.N.1, Subxoniddin'sson S.S.1 Socio-philosophical content of youth activism on the basis of national labor traditions and labor education. International journal of advanced science and technology, 2019- elibrary.ru №-12, 390-396 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45528867>

60. Холмирзаев Н.Н. Урбанизацион тараққиёт ривожда кимё саноати омили. Экономика и социум, 2021- elibrary.ru №-11-2, 625-627
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47780854>
61. Xolmirzayev N.N.1 Evolution of social activity and some aspects of its formation in young people. Ekonomika i sotsium, 2021- elibrary.ru №-2-1, 395-396
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45679718>
62. Xolmirzayev N.N.1 Key features and factors of modern urbanization. Ekonomika i sotsium, 2021- elibrary.ru №-1-2, 652-653 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45593716>
63. Нодиржон Низомжонович Холмирзаев Ижтимоий фаоллик ва унинг даражалари // Scientific progress. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izhtimoiy-faollik-va-uning-darazhalari> (дата обращения: 25.05.2022).
64. АА Мадаминов, НН Холмирзаев Избирательная система Узбекистана – яркое отражение демократии . Электрон ресурс https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/34422/1/Madaminov_Izbitatel%27na_ua_sistema.
65. Тишабаева Лола Арифовна Духовно-нравственное воспитание студентов в вузах Республики Узбекистан // Вопросы науки и образования. 2018. №1 (13). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/duhovno-nravstvennoe-voospitanie-studentov-v-vuzah-respubliki-uzbekistan> (дата обращения: 06.01.2022).
66. Тишабаева Лола Арифовна Изучение истории в воспитании молодежи Узбекистана - один из важнейших вопросов // Вопросы науки и образования. 2018. №7 (19). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-istorii-v-voospitanii-molodezhi-uzbekistana-odin-iz-vazhneyshih-voprosov> (дата обращения: 06.01.2022).
67. Тешабаева Л. А. ВНИМАНИЕ К МЕДРЕСЕ ВО ВРЕМЕНА МИРЗО УЛУГБЕКА //Инновационное развитие современной науки. – 2021. – С. 38-43.
68. Усманова З., Тишабаева Л. XX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЧОРАГИДА МАРҒИЛОН ИПАКЧИЛИК СANOАТИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2020. – Т. 3. – №. 2.